

O'ZBEK XALQINING BALAND POYDEVORI VA UNUTILMAS SIYMOSI

Jumamuratova Anarxan Abatovna

O'zbekiston Respublikasi IIVning Qoraqalpoq akademik litseyi tarix fani o'qituvchisi

10.5281/zenodo.6369463

Annotatsiya: Ushbu maqolada Amir Temur siymosining yoritilishi xalq ongida va shuirida uchmas iz qoldirganligi, uning tuzgan buyuk davlati, o'zi yaratgan "Temur tuzuklari" asari haqida bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Amir Temur, buyuk saltanati, Temur tuzuklari, Movarounnahr

Amir Temur - Mashhur davlat arbobi, O'rta asrlar islohotchisi, sarkarda, adolatuchun tolmas kurashchi, ilm-fan va madaniyat rahnamosi. Siyosiy maydonga qadam qo'yganda Amir Temur endigina 24 yoshga kirgandi. Mamlakat parokanda, mahalliy siyosiy kuchlar o'rtasidagi o'zaro qarama-qarshiliklar avj olgandi. Ustiga ustak, Chingizxon avlodlari Movarounnahrda tez-tez bosqin uyushtirib turardi. 1370 yilda Amir Temur Balxda bo'lib o'tgan qurultoyda Movarounnahrning ulug' amiri deb e'lon qilindi. Amir Temurning buyuk saltanat barpo qilish bobidagi sa'y-harakatini shartli ravishda 2 ga bo'lish mumkin.

Birinchi davr 1370-1388 yillar bo'lib, bu davrda Temur asosan turkiy xalqlardan tashkil topgan Chig'atoy mulkini markazlashgan davlatga birlashtirish uchun kurashdi.

Ikkinchi davr 1388-1405yillardir. Bu davrda Temur o'z davlati hududini kengaytirish va buyuk saltanat barpo etishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Tarqoqlikni bartaraf etib, ayrim o'lkalarni yagona davlatga birlashtirish Amir Temurning asosiy maqsadi edi. U davlatning poytaxti qilib So'g'diyonaning qadimiy poytaxti bo'lgan Afrosiyob xarobalari yonidagi Samarqandni belgiladi va yangi buyuk shaharga asos soldi. [3:5]

Amir Temur saltanati O'rta Osiyoda 35 yil (1370-1405) hukm surdi. U Markaziy Osiyo hududlarini yagona markazlashgan davlatga birlashtirdi, Hind va LGangadan to Sirdaryo va Zarafshongacha, Tyan-Shandan to Bosforgacha ulkan imperiya barpo etdi. Tarix Amir Temurni makedoniyalik Iskandar, Doro 1, Yuliy Sesar kabi yirik sarkardalar bilan bir qatarga qo'yadi. Amir Temur- mingta jang o'tkazib birontasida ham yengilmagan mashhuri zamon sarkarda!

XIV asrning ikkinchi yarmida Movarounnahr Yaqin va O'rta Sharqning tijorat, iqtisod va madaniyat markaziga aylanib bordi. Chingizxon qo'shinlari tomonidan tagtubigacha vayron qilingan Samarqand, Kesh, Buxoro, Termiz, Toshkent, Marv, Hirot kabi va boshqa qadimiy shaharlar obod bo'la boshladi. Masjidu madrasalar,

maqbaralar, karvonsaroilar va hammomlar qurildi. Mamlakat iqtisodiyoti mustahkamlandi, savdo va hunarmandchilik ishlab chiqarishi rivojlana boshladi, qo'shni va uzoqdagi mamlakatlar bilan savdo-xo'jalik aloqalari kengaydi. [2:30] Amir Temur hayotlik paytida davlat boshqaruvi haqida –Temur tuzuklari|| degan nomda mashhur bo'lgan maxsus kitob yozilgan edi. Unda bu mashhur davlat arbobi va sarkardaning harbiy san'atga, davlat tuzilishi va mamlakatni boshqarishga oid qarashlari aks etdi. Tuzuk - nizom-qoidalar to'plami, nizom. Eski o'zbek tilida "tartibga sol" ma'nosini bildiradi. Eng to'liq nusxasi "Malfuzoti Temuriy" deb nomlangan va Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida Saltikov-Shedrin nomli kutubxonada saqlanmoqta. Bu nusxa Toshkentta 2000-yil chop etildi.

"Temur tuzuklari— dan namunalar:

"Dilimning mashriqdan ko'tarilgan birinchi tuzuk shundan iborat bo'ldiki, islom dinini yoyib, Muhammad, unga Tangrining marhamatlari va salomlari bo'lsin, shariatni quvvatladim. Jahonni turli mamlakatlari, katta va kichik shaharlarida islom dinini va yaxshi odamlar orasida shariatni yoydim va o'z saltanatimni shariat bilan bezadim". "Raiyat ahvoldan ogoh bo'ldim, ulug'larni og'a qatorida, kichiklarni farzand o'rnida ko'rdim. Har yerning tabiatini, har elning rasmi-odat, yo'l-yo'sinlaridan voqif bo'lib turdim, har bir o'lka va shahar aholisining ulug'lari va buzruglari bilan oshno bo'ldim va ularning mijozlariga, tabiatiga to'g'ri kelgan, o'zlari tilagan odamlarni ularga hokim qilib tayinladim. Har bir diyor aholisining ahvolidan ogoh bo'lib turdim. har bir mamlakatning ahvolini, sipohu raiyat kayfiyatini, turmushlarini, bular o'rtasidagi aloqalarni yozib menga bildirib turish uchun diyonatli, kishilardan voqeanavislar belgiladim. Hech kimdan o'ch olish maqomida bo'lmadim. Tuzimni totib menga yomonlik qilganlarni Parvardigori olamga topshirdim. Ish ko'rgan, shijoatli er-yigitlarni qoshimda tutdim, ko'ngli buzuq qo'rzoqlarni majlisimdan quvib yubordim"."Qaysi bir sipohiy tuz haqi va vafodorlikni unutib, xizmat vaqtida o'z sohibidan yuz o'girib, mening oldimga kelgan bo'lsa, unday odamni o'zimga eng yomon dushman deb bildim".

"...butun mamlakatda buyruq, farmon berish ishlari podshohning o'zida bo'lishi lozimki, har ishda podshoh o'zo hukm chiqarsin, toki hech kim uning hukmiga aralashib, o'zgartira olmasin".

"Ochiq yuzlilik, rahm-shafqat bilan xalqni o'zimga rom qildim. Adolat bilan ish yuritib, jabr-zulmdan uzoqroqda bo'lishga intildim".[1:41]

Ming afsuskim, 1405-yil 18-fevral sanasida buyuk bobomiz bu dunyodan ko'z yumadilar. Ularni o'z vasiyatlariga ko'ra piru ustozini Shayx Sayyid Baraka qabrlarining Oyoq tomoniga dafn etadilar.

Har yili 9-aprel kuni O'zbekistonda buyuk davlat arbobi va sarkarda, Yevropada –Tamerlan degan nom bilan mashhur bo'lgan Amir Temur tavalludi keng nishonlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "Temur tuzuklari", Toshkent "Ijod-Press", 2019
2. "Amir Temur vasiyatlari, maslahatlari, tanbehlari
3. Bo'riboy Ahmedov, "Amir Temur o'g'itlari", Toshkent , O'zbekiston, 2007